

CASO CLÍNICO

Primer trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico en Bolivia

First Allogeneic Hematopoietic Progenitors Stem Cell Transplant in Bolivia

Dra. Astrid Riveros Morón⁽¹⁾, Dr. David Ballón Cossío⁽²⁾, Dra. Diana Choque⁽³⁾, Dr. Edgar Cordero⁽⁴⁾, Dr. Guillermo Rocabado⁽⁵⁾, Lic. Aida Sinchi⁽⁶⁾, Lic. Mirian Canaviri⁽⁶⁾, Dr. Julio Álvarez⁽⁷⁾.

Resumen:

Con la aplicación del Seguro Universal de Salud (SUS), se cuenta con mayor accesibilidad para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles en la edad pediátrica; dentro de éstas, muchas requieren terapias complejas como el Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos TCPH o trasplante de médula ósea. En la actualidad el TCPH es la terapia de primera línea para una diversidad de enfermedades, que sin esta opción terapéutica, usualmente llegan a un desenlace fatal.

A continuación, describimos el primer TCPH alogénico en paciente pediátrico realizado en Bolivia.

Palabras Clave:

Rev Soc Bol Ped 2023; 61 (2): 75-9: Anemia aplásica, trasplante alogénico, pediatría.

Introducción:

La anemia aplásica es un síndrome caracterizado por la presencia de pancitopenia, considerada una enfermedad rara. Con una incidencia de 2-4 casos por 1.000.000 de habitantes por año, niños menores de 15 años (1). En Bolivia según proyecciones para el 2022, en su población entre 0-14 años, son 3.532.148 niños; que se esperaría al menos 3 casos

Abstract:

With the application of the Seguro Universal de Salud (SUS), there is greater accessibility for the diagnosis and treatment of non-communicable diseases in the pediatric age; within these, many require complex therapies such as Transplantation of Hematopoietic Progenitors TCPH or bone marrow transplant. Currently, TCPH is the first-line therapy for a variety of diseases that, without this therapeutic option, usually lead to a fatal outcome.

Next, we describe the first TCPH allogeneic in a pediatric patient performed in Bolivia.

Keywords:

Rev Soc Bol Ped 2023; 61 (2): 75-9: Aplastic Anemia, Allogeneic Transplantation, Pediatrics.

para este año (2). El 100% de los pacientes diagnosticados y tratados a nivel nacional previamente, sólo tenía la opción a terapias de soporte e inmunosupresión (incluida ATG), con pobre respuesta en general, la progresión deriva en una mortalidad del 100% a corto o mediano plazo, siendo la primera opción terapéutica el TCPH (3). La anemia aplásica es ligeramente más frecuente en edades pediátricas

y es de dos tipos, congénita y adquirida, debido a una toxicidad directa sobre los progenitores hematopoyéticos, por inmunosupresión humoral o celular, o por afectación de los telómeros (4).

Caso clínico:

Paciente masculino de 11 años de edad, procedente y residente de la provincia Nor Yungas de La Paz, antecedente de cirugía de resección intestinal en etapa neonatal. Madre agricultora y padre de ocupación albañil, antecedente de púrpura trombocitopénica inmune crónica.

Cuadro clínico de 6 meses de evolución, con datos de sangrado (epistaxis, lesiones equimóticas, petequias, hematemesis, hematoquesia), palidez progresiva e infecciones recurrentes (neumonía, sinusitis aguda, diarrea).

Laboratorio: serología para VHC (-), VHB (-), VHA (-), CMV (IgG reactivo), VEB (-), COVID 19 (IgG reactivo), tuberculosis (-), ANA (-), anti dsDNA (-), C3 y C4 normales, ENA disgregado normal, ANCAc y ANCAp (-), Coombs directo e indirecto (-).

Aspirado de médula ósea, biopsia de médula ósea, inmunofenotipo: descarta infiltración maligna y muestra progresión de enfermedad, llegando a 10% de celularidad de biopsia de médula ósea.

Ecografía y TAC con contraste de cuello, tórax, abdomen: sin evidencia de neoplasia. Fragilidad cromosómica para Fanconi (-).

Diagnóstico final: anemia aplasia severa adquirida, talla baja.

Terapia de soporte de transfusiones de paquete globular, aféresis de plaquetas.

Seguimiento hospitalario: internación en 6 oportunidades recibiendo inmunosupresión, antibióticos de amplio espectro por infecciones oportunistas, soporte transfusional (7 aféresis plaquetarias, 15 paquetes globulares lavados y 133 concentrados plaquetarios). Durante sus internaciones

se procedió a la administración de prednisona, metilprednisolona, inmunoglobulina intravenosa, ácido fólico.

Aunque sus valores eran bajos, se consideró que el paciente presentaba una sobrecarga de hierro por las transfusiones (2700 ng/ml) y anticuerpos antiplaquetarios (sólo bajo pruebas clínicas), anticuerpos irregulares eritrocitarios negativos. Este periodo duró 6 meses e ingresó a protocolo de TCPH.

Hermana de 13 años; el HLA reportó 100% de compatibilidad, bajo técnica de resolución intermedia; anti-HLA no disponible en el medio.

Donante y receptor: CMV, VEB, COVID 19 IgG positivos.

Valoraciones de subespecialidades: sin contraindicaciones para trasplante alogénico.

Protocolo de trasplante alogénico del grupo italiano de trasplante de Monza - Universidad Milano Bicocca, utilizando globulina anti-timocítica (conejo), dos dosis 3.75 mg/kg, días -5,-2; ciclofosfamida, 50 mg/kg, 4 dosis; total 7.000 mg/m², días -5,-3, -1,+2; plasmaféresis, días -6 y -3 y gammaglobulina humana, 1 g/kg, días 0 y +3 para reducir los anticuerpos antiplaquetarios y anti HLA (no disponible en el medio).

La recolección de CD34+ de donador previa administración de G-CSF (7 dosis a 10 ug/kg/día) y recolección día -5, recuento de 6x10⁶/kg, 2 volúmenes procesadas.

Recibió profilaxis antibiótica, antimicótica (fluconazol), antiviral (aciclovir) y anti-enfermedad injerto contra huésped (metotrexate, ciclosporina).

Durante etapa de post-trasplante recibió meropenem, 6 aféresis plaquetarias y 3 paquetes globulares (se usaron filtros leuco-reductores por primera vez en Bolivia). Durante el trasplante se evidenció elevación de bilirrubinas y transaminasas.

Inició con G-CSG al día +8 por 4 días, desde día +8 sin apoyo transfusional.

(1) Pediatra oncóloga trasplantóloga.

(2) Medicina transfusional.

(3) Hematología pediátrica.

(4) Inmunología pediátrica.

(5) Químico farmacéutico.

(6) Licenciada en enfermería.

(7) Hematólogo.

Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uribe. La Paz, Bolivia.

Conflicto de intereses: Los autores indican que el presente trabajo no tiene conflicto de intereses. Artículo aceptado el 28/04/23.

Día	Preacondicionamiento					Acondicionamiento			ICM	Postrasplante					
	-19	-16	-10	-5	-1	-6	-4	-2	0	+3	+7	+10	+12	+14	+34
Hb g/dl	9.1	6.6	6.5	6.6	7.9	6.3	6.3	7.8	6.8	9.1	7.9	9.4	9.2	10.3	8.5
Leucocitos/mm ³	2000	2900	1500	2400	1800	1200	1200	200	300	200	200	1000	14200	7300	6000
Neutrófilos/mm ³	920	288	840	288	216	193	350	-	-	-	-	120	9940	4000	4000
Plaquetas x10 ³ /mm ³	30	4	10	8	9	6	6	42	8	20	19	110	60	234	250
Terapias						CPM	P CPM	pATG	IGIV	IGIV		G-CSG			

ICM= infusión células madre, Hb= hemoglobina, CPM= ciclofosfamida, P= plasmáfesis, ATG= globulina anti-timocito, G-CSF= factor estimulante colonias granulocíticas.

Paciente con profilaxis (cotrimoxazol, aciclovir, fluconazol) según protocolo, ciclosporina según peso y niveles en sangre, día +15, con datos de injerto con biometría hemática con recuperación de >1500/mm³ neutrófilos, Hb >9 g/dl, y plaquetas >100.000/mm³ sin transfusiones. Estudio de quimerismo, día 17 en base a 24 locus, con 100% idéntico, en seguimiento por especialidades.

Discusión:

El síndrome de falla medular caracterizado por citopenias que evolucionan a pancitopenias, se subclasifica en adquirido (85%) y hereditario (15%), caracterizados por anomalías extraintestinales que tienden a generar neoplasias, asociado a un 70% con Hb fetal (5). En el caso de los adquiridos, sólo son dos opciones terapéuticas, la inmunosupresión o el trasplante (6); para el trasplante puede clasificarse la respuesta en tres clases (6):

- Respuesta completa con Hb >11 g/dL, plaquetas >100.000/mm³ y neutrófilos >1500/mm³.
- Respuesta parcial, cuando es independiente de transfusiones, con 2 controles con diferencia de 4 semanas.
- Sin respuesta, cuando depende de transfusiones.

Colombia reporta que es más frecuente la falla en niños (60%), el rango en meses entre diagnóstico y trasplante es de 1-8 (media 5), presentando enfer-

medad injerto contra huésped (EICH) aguda en 30% y crónica en 30%, siendo la sobrevida global de este grupo el 70%.

Aunque la primera línea de tratamiento es el uso de terapia inmunosupresora, ATG y ciclosporina, más del 70% requiere la segunda línea, que es el trasplante de células madre de médula ósea por presentar mejor incidencia de EICH; siendo las causas infecciosas, micóticas, virales y bacterianas, las principales causas de muerte (6). Aunque la respuesta completa se logra en menos del 50%, se espera que la respuesta se presente entre los 3 a 6 meses (6,7).

Las dificultades más grandes de nuestro paciente fueron la sobrecarga de hierro post-transfusional, los anticuerpos antiplaquetarios y la fuente de las células madre.

Hay reportes que dicen que la posibilidad de EICH crónica es más elevada en menores de 20 años, no afectando el injerto (8,9), pero que en países en vías de desarrollo puede ser una alternativa en casos de anemia aplásica con alto riesgo de fracaso de injerto, debido a que en estos países reportan mayor probabilidad de rechazo, porque son pacientes multitransfundidos o por dosis de células madre <3x10⁸ células/kg y mortalidad por infecciones, motivo por el cual se inició G-CSF en este paciente (9).

La fuente periférica o médula ósea no afecta la sobrevida global en estos países, también existiendo diferencia en el aspecto de rechazo primario (am-

bos, 9%) o pérdida del injerto (ambos, 1.3%), pero se reporta mayor mortalidad cuando la fuente es médula ósea, porque el uso de células de sangre periférica se relaciona con injerto más temprano (injertos neutrofilicos y hospitalización corta) y confiabilidad con supervivencia del 80% (los pacientes con anemia aplásica severa tienden a rechazar el injerto) (9,10).

El ATG reduce el riesgo de EICH aguda (16 al 8%) y crónica (17 a 12%) elevando incluso la supervivencia, sobrevivencia influida incluso con el uso de ciclofosfamida (sube de 74 a 84%) y el uso de ciclosporina más metotrexate (10).

Factores considerados de buen pronóstico son un tiempo bajo de diagnóstico y trasplante, pacientes sin transfundir, uso de sangre leucodepletada, mejor acondicionamiento y mejor inmunosupresión (9).

La leucodepleción, irradiación e identificación de hemocomponentes CMV negativos, no se realizan actualmente en las donaciones de sangre en nuestro país; lo que conlleva especialmente a la formación de refractariedad plaquetaria, reportada en el 50% de pacientes multitransfundidos, dada por aloinmunización contra HLA o antígenos plaquetarios específicos (evento menos frecuente), siendo los métodos para evitar esos, el uso de aféresis, radiación UV-B y leucodepleción, que incluso tiene el beneficio de reducir transmisión de CMV y EBV (11,12).

Aunque se reporta que es más efectiva la leucodepleción antes de su almacenamiento que la realizada en la cama del paciente, permaneciendo dudoso el aspecto de reactivación de CMV (12). El CMV es relevante debido a que genera predisposición a infecciones bacterianas y micóticas (conocidas como efectos indirectos del CMV); sin embargo, los antivirales pueden generar etapas de mielosupresión que ayuden también a este evento infeccioso, además que están relacionados a la aparición de EICH aguda o crónica; por estos motivos los pacientes con trasplante de CMV seropositivos tienen peor pronóstico que los CMV seronegativos (13). En el caso presentado el paciente fue considerado de riesgo in-

termedio (donante y receptor CMV positivos, que representan el 50% de los casos).

Permanece la sobrecarga de hierro (>1000 u/L) por las transfusiones de paquetes globulares, el mayor riesgo de patologías hepáticas o endocrinas cuando se reciben más de 10 unidades (13).

Se ha descrito que muchos pacientes bajan los niveles de ferritina espontáneamente dentro de un periodo de 3 años, por el consumo en el crecimiento de pacientes pediátricos, siendo importante el control para decidir el inicio de terapias (14).

Aunque estamos seguros que no se debe a eventos infecciosos, el tratamiento consiste en la administración de quelantes de hierro, no están disponibles en Bolivia, siendo una alternativa la plasmáfesis(15).

Referencias bibliográficas:

- Tordecilla C, Campbell M, Joannon P, Avila R, Soto V, Rizzardini C. Anemia Aplásica. Rev Chil Pediatr 2003; 74 (2): 179-86.
- Población y Hechos Vitales INE. Instituto Nacional de Estadística; 2020. Disponible en: <https://www.ine.gov.bo/index.php/censos-y-proyecciones-de-poblacion-sociales/>
- Rojas S, Valverde K. Anemia aplásica en población pediátrica de Costa Rica. Acta Med Costarric 2020; 62 (3): 119-25.
- Fiesco M, Monsivais A, Rodríguez A, Frias S, García B. Síndromes de falla medular hereditarios. Acta Pediatr Mex 2021; 42 (4): 192-207.
- Medina D, Estacio M, Clarette A, Timarán S, Manzi E, Beltrán E. Outcomes in pediatric patients diagnosed with bone marrow failure disorders treated in a tertiary care center. Rev Chil Pediatr 2020; 91(4): 545-52.
- Milovic G, Ramos V, Rossi A, de los Milagros B. Síndromes de fallo medular. Soc Argentina Hematol 2017; 300-4.
- Savani B, Labopin M, Blaise D, Niederwieser D, Ciceri F. Peripheral blood stem cell graft compared to bone marrow after reduced intensity conditioning regimens for acute leukemia. Haematologica 2016; 101(2): 256-62.
- Kumar R, Kimura F, Ahn K, Hu Z, Kuwatsuka Y. Comparing outcomes with bone marrow or peripheral blood stem cells as graft source for matched

- sibling transplants in severe aplastic anemia. Biol Blood Marrow Transplant 2016; 22(5): 932-40.
- 10) Bacigalupo A, Socié G, Schrezenmeier H, Tichelli A, Locasciulli A. Bone marrow versus peripheral blood as the stem cell source for sibling transplants in acquired aplastic anemia. Haematologica 2012; 97(8): 1142-8.
- 11) Vázquez J, Vassallo E, Storino M. Reacciones Post-transfusionales. Rev Fac Med 2002; 25(2):154-62.
- 12) Recomendaciones para la leucorreducción de componentes celulares. Org.ar. [citado el 10/10/ 2022]. https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/1318/c.pdf
- 13) Cacciotti C, Athale U. Transfusion-related iron overload in children with leukemia. J Pediatr Hematol Oncol 2021; 43(1): 18-23.
- 14) Nair M, Kuttath V, Radhakrishnan N, Rajeswari B. Iron overload in children with leukemia receiving multiple blood transfusions. Indian Pediatrics 2018; 55: 962-966.
- 15) Ong S, Gurrin L, Dolling L, Dixon J, Nicoll A. Reduction of body iron in HFE -related haemochromatosis and moderate iron overload (Mi-Iron). Lancet Haematol 2017; 4(12): e607-14.

REMITEX[®]-D

Liberación total de la congestión

Para respirar plenamente

Gotas x 15 ml

Jarabe x 60 ml

- ✦ *Efectiva acción descongestionante*
- ✦ *Rápido inicio de acción: 10 minutos*
- ✦ *Libre de congestión: 12 horas continuas*
- ✦ *Máxima seguridad: No sedante*
- ✦ *Cómoda posología: 2 veces al día*

